

“BOBURNOMA”DA HIROT ADABIY MUHITIGA MANSUB SHOIRLAR XUSUSIDA

Ismigul Samatova,

Qarshi davlat universiteti magistranti

ismigulsamatova22@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20800709>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Zahiriddin Muhammad Boburning “Boburnoma” asarida aks etgan Hirot adabiy muhiti va uning yirik namoyandalari faoliyati tahlil qilinadi. Asarda tilga olingan Abdurahmon Jomiy, Binoiy, Shayxim Suhayliy, Hotifiy, Muhammad Solih, Hiloliy, Sayfiy Buxoriy kabi shoirlarning ijodiy faoliyati hamda Bobur tomonidan ularga berilgan adabiy-estetik baholar o‘rganiladi. Shuningdek, “Boburnoma”ning XV asr oxiri – XVI asr boshlaridagi adabiy jarayonni yorituvchi muhim manba sifatidagi ahamiyati yoritiladi.

Kalit so‘zlar: Bobur, “Boburnoma”, Hirot adabiy muhiti, Abdurahmon Jomiy, Binoiy, Hiloliy, Muhammad Solih, adabiy tanqid, mumtoz adabiyot, adabiy muhit.

Аннотация. В данной статье анализируются сведения о литературной среде Герата, отражённые в произведении Захириддина Мухаммада Бабур «Бабурнаме». Особое внимание уделяется творческой деятельности таких поэтов, как Абдурахман Джамии, Бинои, Шайхим Сухайли, Хатифи, Мухаммад Салих, Хилоли и Сайфи Бухари, а также литературно-эстетическим оценкам, данным им Бабуром. Кроме того, рассматривается значение «Бабурнаме» как важного источника по изучению литературного процесса конца XV – начала XVI века.

Ключевые слова: Бабур, «Бабурнаме», литературная среда Герата, Абдурахман Джамии, Бинои, Хилоли, Мухаммад Салих, литературная критика, классическая литература, литературная среда.

Abstract. This article analyzes the literary environment of Herat reflected in Zahiriddin Muhammad Babur’s “Baburnama”. Particular attention is paid to the creative activities of poets such as Abdurahman Jami, Binoi, Shaykhim Suhayli, Hatifi, Muhammad Salih, Hilali, and Sayfi Bukhari, as well as to Babur’s literary and aesthetic evaluations of their works. The article also highlights the significance of the “Baburnama” as an important source for studying the literary process of the late fifteenth and early sixteenth centuries.

Keywords: Babur, Baburnama, Herat literary environment, Abdurahman Jami, Binoi, Hilali, Muhammad Salih, literary criticism, classical literature, literary milieu.

Kirish. XV asr oxiri va XVI asr boshlarida Hirot Sharqning yirik ilmiy-adabiy markazlaridan biri sifatida tanilgan. Ayniqsa, Sulton Husayn Boyqaro hukmronligi davrida bu shaharda adabiyot, san’at va ilm-fan yuksak taraqqiyot bosqichiga ko‘tarildi. Mazkur adabiy muhitda Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy, Binoiy, Hiloliy, Hotifiy, Sayfiy Buxoriy, Shayxim Suhayliy kabi ko‘plab iste’dodli ijodkorlar faoliyat yuritdilar. Ularning ijodi nafaqat o‘z davri adabiy jarayoniga, balki keyingi asrlar adabiyoti taraqqiyotiga ham sezilarli ta’sir ko‘rsatdi. Hirot adabiy muhitining o‘ziga xos xususiyatlari, unda faoliyat yuritgan ijodkorlarning adabiy merosi va o‘zaro munosabatlari haqida muhim ma’lumotlar

Zahiriddin Muhammad Boburning “Boburnoma” asarida o‘z aksini topgan. Mazkur asar tarixiy-memuar manba bo‘lish bilan birga, XV–XVI asrlardagi adabiy muhitni o‘rganishda ham muhim manbalardan biri hisoblanadi. Bobur Hirot adabiy muhiti vakillari haqida fikr yuritir ekan, ularning ijodiy faoliyati, shaxsiy fazilatlari, badiiy mahorati va asarlarining adabiy qimmatiga ham munosabat bildiradi. “Boburnoma”da keltirilgan ma’lumotlar Hirot adabiy muhitining tarkibi, undagi ijodiy jarayonlar va shoirlarning adabiy-estetik qarashlarini o‘rganishda muhim ahamiyatga ega. Shu jihatdan mazkur maqolada Bobur tomonidan tilga olingan Hirot adabiy muhitiga mansub shoirlar, ularning ijodi hamda muallif tomonidan berilgan adabiy baholar tahlil qilinadi.

Adabiyotlar sharhi. Zahiriddin Muhammad Bobur hayoti va ijodiy merosi, xususan, “Boburnoma” asarining tarixiy, adabiy va estetik qimmatini ko‘plab olimlar tomonidan tadqiq etilgan. Boburshunoslik sohasida V.Zohidov, B.Valixojayev, H.Qudratullayev, A.Hayitmetov, N.Mallayev kabi olimlarning ilmiy ishlari alohida ahamiyat kasb etadi. Ushbu tadqiqotlarda Boburning adabiy-estetik qarashlari, ijodkorlarga bergan baholari hamda “Boburnoma”ning adabiy manba sifatidagi o‘rni yoritilgan. Shuningdek, Hirot adabiy muhiti va uning yirik vakillari faoliyati Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy, Binoiy, Hiloliy, Hotifiy kabi ijodkorlar misolida o‘rganilgan. Biroq “Boburnoma”da Hirot adabiy muhitiga mansub shoirlar haqidagi ma’lumotlarni bir butun holda tahlil qilish, Boburning ularga bergan adabiy-estetik baholarini ilmiy jihatdan yoritish masalasi alohida tadqiq etilishi zarur bo‘lgan yo‘nalishlardan biri hisoblanadi.

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur tadqiqotda tarixiy-qiyosiy, tavsifiy-tahliliy hamda matnshunoslik metodlaridan foydalanildi. “Boburnoma”da Hirot adabiy muhitiga mansub shoirlar haqida keltirilgan ma’lumotlar tahlil qilinib, ularning ijodiy faoliyati va Bobur tomonidan berilgan baholar ilmiy jihatdan o‘rganildi. Shuningdek, asardagi adabiy-estetik qarashlar mumtoz adabiyot an‘analari bilan qiyosiy tahlil qilindi.

Natijalar. Zahiriddin Muhammad Bobur “Boburnoma” asarida Hirot adabiy muhitining keng va jonli manzarasini yaratishga muvaffaq bo‘lgan. Asarda ushbu adabiy-madaniy muhitning yetakchi vakillari, ularning ijodiy faoliyati hamda jamiyatdagi o‘rni haqida qimmatli ma’lumotlar keltiriladi. Bu ijodkorlar davrasining markazida esa buyuk mutafakkir va shoir Abdurahmon Jomiy turgani alohida ta’kidlanadi. Muallif Hirot muhitiga mansub bo‘lgan o‘ttizdan ortiq ijodkor haqida fikr yuritadi. Mazkur ijodkorlar orasida shoirlar bilan bir qatorda musavvirlar, xattotlar, bastakorlar, musiqashunoslar, sozandalar, musanniflar va adabiyotshunos olimlar ham uchraydi. Bobur ularning har biri haqida ma’lumot berishda faqatgina tarjimayi hol bilan cheklanib qolmay, balki ijodiy salohiyati va badiiy mahoratiga ham alohida e’tibor qaratadi. U san’at va adabiyot namoyandalarining yutuqlarini e’tirof etish bilan birga, ayrim kamchiliklarini ham ochiq

ko'rsatadi. Muallif ijodkorlarga baho berishda xolislik mezoniga amal qiladi. Shaxsning mavqei yoki mansabidan qat'i nazar, uning ijodiy merosiga adolatli yondashishga intiladi.

Bobur "Boburnoma"da Hirot adabiy muhitini ixcham, ammo nihoyatda ta'sirchan tarzda tasvirlay olgan. Muallif adabiy muhit vakillarining nafaqat ijodiy faoliyatini, balki ularning shaxsiy fazilatlarini, fe'l-atvori va insoniy qiyofasini ham yoritishga alohida e'tibor qaratadi. Shu sababli asarda keltirilgan ma'lumotlar orqali davr ijodkorlarining faqat adabiy merosi emas, balki ularning xarakteri va muomala madaniyati haqida ham muayyan tasavvur hosil qilish mumkin.

Asardagi ayrim lavhalar Alisher Navoiyning ko'pchilikka ma'lum bo'lmagan fazilatlarini ochib beradi. Xususan, Bobur uni hazil-mutoyibani o'rinli qo'llay oladigan, hozirjavob va xushmuomala inson sifatida tasvirlaydi. Muallif keltirgan voqealardan birida shatranj majlisi jarayonida Alisher Navoiy oyog'ini uzatib yuborganida u Binoiyga tegib ketadi. Shunda Navoiy vaziyatni hazil bilan yumshatib: "Ajab baloyest dar Hiriy agar poy daroz mekuni ba (pushti) shoir merasad" (Mazmuni: Ajab bir balodirki, Hirotida oyog'ingni uzatsang, shoirga tegadi) [1;39] deydi. Binoiy esa bu mutoyibaga munosib javob qaytarib: "Agar jam' mekuni ham ba (pushti) shoir merasad" (Mazmuni: Yig'sang ham shoirga tegadi) [1;39] deb javob beradi. Boburning bunday voqealarni keltirishi davr adabiy muhiti vakillarini jonli qiyofada tasavvur etish imkonini beradi hamda uning kuzatuvchan va mohir tasvirchi ekanini ko'rsatadi.

Bobur Hirot adabiy muhitini tasvirlar ekan, o'zini badiiy ijodning nozik jihatlarini chuqur angelaydigan bilimdon adabiyotshunos sifatida namoyon etadi. U qisqa, ammo mazmunan serqatlam tavsiflar orqali ijodkorlar merosiga baho beradi, asarlarning adabiy jarayondagi o'rni va ahamiyatini belgilashga intiladi. Muallif Binoiy, Mir Husayn Muammoiy, Shoh Husayn Kamoliy, Ohiy singari ko'plab shoirlar ijodini xolisona tahlil qilib, ularning yutuq va kamchiliklarini ko'rsatib o'tadi.

"Boburnoma"da Hirot adabiy muhitidagi masnaviychilik an'analari haqida ham muhim ma'lumotlar uchraydi. Xususan, Bobur Abdullo Hotifiyning Nizomiy va Amir Xusrav an'alariga ergashib, "Xamsa"ga javob tarzida dostonlar yaratganini qayd etadi. Muallifning yozishicha, Hotifiy "Haft paykar", "Iskandarnoma" hamda "Layli va Majnun" dostonlariga muqobil ravishda "Haft manzar", "Temurnoma" va "Layli va Majnun" asarlarini bitgan. Bobur ushbu dostonlarning badiiy qimmatiga ham munosabat bildiradi. U: "Bu masnaviylardan "Layli va Majnun" mashhurroqdir. Agarchi latofati shuhraticha yo'qtur", deb yozadi. Ushbu bahodan ko'rinadiki, muallif asarning mashhurligi bilan uning badiiy mukammalligi har doim ham bir xil bo'lavermasligini ta'kidlaydi.

Mazkur ma'lumotlar adabiyotshunoslik nuqtayi nazaridan alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki ular Hirot adabiy muhitida xamsachilik an'alarini davom ettirish va yangicha mazmun bilan boyitishga qaratilgan ijodiy izlanishlar mavjud bo'lganini

ko'rsatadi. Ayniqsa, "Temurnoma" dostonining yaratilishi bu jarayondagi yangilanish tendensiyalaridan dalolat beradi. Garchi Bobur ushbu asarni yuqori baholamagan bo'lsa-da, u xamsachilik an'anasini yangi tarixiy mavzular bilan boyitishga qaratilgan urinish sifatida e'tiborga loyiqdir.

Hirot adabiy muhitidagi dostonchilik an'alarini o'rganishda Boburning Muhammad Solih ijodiga bergan baholari alohida ahamiyat kasb etadi. Garchi Muhammad Solih siyosiy jihatdan Boburga muxolif bo'lgan Shayboniylar saroyida faoliyat yuritgan bo'lsa-da, muallif uning ijodini baholashda imkon qadar xolislikka amal qiladi. Bobur shoirning g'azallaridagi ma'no teranligi va badiiy didni e'tirof etib: "Choshniliq g'azallari bor. Agarchi hamvorlig'i choshnisicha yo'qgur, turkiy she'ri ham bor, yomon aytmaydur" [1;140] deya baho beradi. Bu fikr Alisher Navoiyning Muhammad Solih haqidagi: "Tab'ida xeyli diqqat birla choshni bor" degan mulohazalari bilan hamohangdir. Biroq Bobur Muhammad Solihning "Shayboniynoma" dostoniga nisbatan ijobiy munosabat bildirmaydi. U asar haqida: "Shayboniixon otiga bir turkiy masnaviy bitibtur. Ramali musaddasi maxbun vaznidakim, "Subha" vazni bo'lgay, bisyor sust va furudgur, ani o'qug'on kishi Muhammad Solihning she'ridin bee'tiqod bo'lur" [1;140] deb yozadi. Ushbu bahodan ko'rinadiki, Bobur dostonning badiiy saviyasini yetarli deb hisoblamagan. Bunday munosabatning bir necha omillari mavjud. Avvalo, asar Shayboniixon e'tiborini qozonish maqsadida yaratilgani bois unda samimiy badiiy kechinmalardan ko'ra maqto'v ruhi ustunlik qiladi. Ikkinchidan, doston tarkibida qahramonlarning ruhiy olami va ichki kechinmalari yetarli darajada ochib berilmagan. Shuningdek, ayrim o'rinlarda mazmuniy maqsadning ustuvorligi badiiy tasvir mukammalligiga salbiy ta'sir ko'rsatgan. Boburning "Shayboniynoma" haqidagi qarashlari ayrim hollarda bahs-munozaraga sabab bo'lishi mumkin bo'lsa-da, ularning muayyan adabiy-estetik mezonlarga tayanganini inkor etib bo'lmaydi. Muallif dostonni baholashda, avvalo, uning badiiy qimmatini va estetik ta'sir kuchini mezon sifatida oladi.

Hirot adabiy muhiti nafaqat badiiy ijod, balki ilm-fan va adabiyotshunoslik taraqqiyoti bilan ham ajralib turadi. Bu davrda she'riyat va san'atning turli yo'nalishlari bilan bir qatorda nazariy adabiyotshunoslikka oid qator muhim asarlar ham yaratilgan. "Boburnoma"da Bobur ana shu ilmiy merosga alohida e'tibor qaratib, ayrim olim va adiblarning ilmiy faoliyatiga munosabat bildiradi.

Muallif, ayniqsa, Mir Atoullo Mashhadiy (Husayniy) hamda Sayfiy Buxoriy kabi adabiyotshunos olimlarning ilmiy salohiyatini yuksak baholaydi. Bobur Husayniy badiiyat ilmining yetuk bilimdoni sifatida e'tirof etib, uning she'riy san'atlarga bag'ishlangan "Badoyi' us-sanoyi" risolasi haqida: "Yana sanoyi she'rda "Badoyi' us-sanoyi" otliq risola bitibtur, xeyli yaxshi bitibtur", deya iliq fikr bildiradi. Bu baho Boburning adabiy-nazariy asarlarga ham jiddiy e'tibor bilan yondashganini ko'rsatadi.

Shuningdek, u Husayniyning qofiya ilmi haqidagi risolasini ham munosib qadrlaydi. Biroq Bobur ijodkorlarga baho berishda faqat asarning ilmiy qimmatini emas, muallifning shaxsiy fazilatlarini ham nazardan chetda qoldirmaydi. “Boburnoma” uslubiga xos jihatlardan biri ham ana shundadir. Muallif Husayniyning ilmiy salohiyatini tan olgan holda, uning ayrim xatti-harakatlariga tanqidiy munosabat bildiradi. Xususan, risolada dalil sifatida asosan o‘z she‘rlaridan foydalanishi va bunga alohida urg‘u berishini kamtarlik mezonlariga mos kelmaydigan holat sifatida baholaydi. Bu haqda Bobur shunday yozadi: “Qofiyada bir forsi risola bitibtur, tavre bitibtur, aybi budurkim, amsila uchun tamom o‘zining abyotini kelturubtur. Yana har baytidin burun “chun onki dar in bayti banda” lafzini lozim tutubtur”.

Boburning Hirot adabiy muhiti haqidagi kuzatuvlari uning shaxsiy hayot yo‘li va tarixiy taqdiri bilan ham bevosita bog‘liqdir. Muallif bobokaloni Amir Temur asos solgan ulkan saltanatni qayta tiklash niyatida uzoq yillar davomida siyosiy kurashlar olib borgan. Biroq zamondoshlarining tarqoqligi, o‘zaro nizolari va siyosiy beqarorlik tufayli bu maqsadiga erisha olmaydi. Keyinchalik Afg‘oniston va Hindiston sari yo‘l olishi arafasida temuriylar sulolasining nufuzli vakili Husayn Boyqaro bilan uchrashishni rejalashtiradi. Ammo Bobur Hirotga yetib kelgan paytda Husayn Boyqaro allaqachon vafot etgan edi. Shunga qaramay, Boburning Hirotida ma‘lum muddat yashashi unga o‘sha davrning yetuk shoirlari, olimlari va san‘atkorlari bilan yaqindan tanishish imkonini beradi. Bu uchrashuvlar va kuzatishlar keyinchalik “Boburnoma” sahifalarida o‘z aksini topgan. Shu bois asarda keltirilgan ma‘lumotlar XV asr oxiri hamda XVI asr boshlaridagi Hirot adabiy muhitini o‘rganishda muhim manbalardan biri hisoblanadi. Bobur ayrim ijodkorlar va adabiy muhit vakillari haqida so‘z yuritar ekan, ularning nomlari bilan bog‘liq qiziqarli voqealarni ham keltiradi. Jumladan, Shayxim Suhayliy haqida hikoya qilar ekan, Suhayl yulduziga oid quyidagi lavhani bayon etadi: “Suhaylni hargiz ko‘rgan emas edim. Ko‘talg‘a chiqg‘och-o‘q janub tarafi past yorug‘ yulduz ko‘rundi, dedimkim, Suhayl bo‘limg‘ay. Dedilarkim, Suhayldur. Boqi Chag‘oniyoniy bu baytni o‘qudikim:

Tu Suhayli to kujo tobiyu kujo toli’ shavi,
Chashmi tu bar har ki meaftad nishoni davlatast”.

Tarjimasi: “Sen Suhayl yulduzisen, qayerdan chiqib porlasang va nazaring kimga tushsa, unga davlat va saodat yor bo‘ladi”.

“Boburnoma”da Hirot adabiy muhitining ko‘plab vakillari haqida qimmatli ma‘lumotlar berilgan. Bobur ijodkorlarni tavsiflashda ularning shaxsiy fazilatlarini, adabiy merosi va san‘atdagi o‘rnini birgalikda yoritadi. Asarda Abdurahmon Jomiy, Shayxim Suhayliy, Osafiy, Binoiy, Sayfiy Buxoriy, Hotifiy, Mir Husayn Muammoiy, Muhammad Solih, Hiloliy, Ahliy kabi ko‘plab shoirlar tilga olinadi.

Bobur Hirot adabiy muhitining yetakchisi sifatida Abdurahmon Jomiyni alohida ehtirom bilan eslaydi. Uni bu adabiy davraning “saromad va sardaftari” sifatida ta’riflaydi. Muallif Jomiyning ilmiy va adabiy nufuzini yuksak baholaydi hamda boshqa ko‘plab ijodkorlarning kamolotida uning ta’siri sezilganini ko‘rsatadi.

Shayxim Suhayliy haqida so‘z yuritar ekan, Bobur uning she’rlarida murakkab va mubolag‘ali tasvirlar ustunligini qayd etadi. Muallif shoirning iste’dodini tan olgan holda, ayrim baytlaridagi bo‘rttirilgan tasvirlarni tanqidiy ruhda baholaydi. Bu esa Boburning badiiy mezonlarga talabchan munosabatda bo‘lganini ko‘rsatadi. Binoiy obraziga to‘xtalganida esa uning ko‘p qirrali iste’dod egasi ekanini ta’kidlaydi. Shoirning g‘azallari va masnaviylari bilan bir qatorda musiqaga bo‘lgan qiziqishi ham e’tirof etiladi. Bobur Binoiy bilan Alisher Navoiy o‘rtasida bo‘lib o‘tgan hazil-mutoyibalarni keltirish orqali Hirot adabiy muhitidagi samimiy va ijodiy muhitni jonlantirib tasvirleydi. Muhammad Solih ijodiga baho berishda Bobur xolislik tamoyiliga amal qiladi. U shoirning g‘azallaridagi ma’no va badiiy didni e’tirof etgan bo‘lsa-da, “Shayboniynoma” dostonini badiiy jihatdan sust asar sifatida baholaydi. Bu hol Boburning siyosiy qarashlardan ko‘ra adabiy mezonlarga ko‘proq tayanishga intilganini ko‘rsatadi. Hiloliy haqidagi mulohazalar ham alohida ahamiyatga ega. Bobur uning g‘azallarini “hamvor va rangin” deb maqtaydi, shoirning kuchli xotirasi va she’riyat ilmidagi bilimlarini e’tirof etadi. Shu bilan birga, “Shoh va Darvish” dostonining mazmuni va kompozitsiyasiga nisbatan tanqidiy munosabat bildiradi. Bu esa muallifning asarlarni baholashda mazmun va badiiy mukammallikni asosiy mezon sifatida ko‘rganidan dalolat beradi.

Umuman, “Boburnoma”da keltirilgan ma’lumotlar Hirot adabiy muhitining yuksak taraqqiyot bosqichiga ko‘tarilganini ko‘rsatadi. Boburning shoirlar haqidagi kuzatuvlari va baholari XV asr oxiri – XVI asr boshlaridagi adabiy jarayonni o‘rganishda muhim manba vazifasini bajaradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Bobur. Boburnoma/ Nashrga tayyorlovchi P.Shamsiyev. – Toshkent: “O‘qituvchi”, 1990. – 288 b.
2. Quadratullayev H. Boburning adabiy-estetik olami. – Toshkent: “Ma’naviyat”, 2018. – 271 b.
3. Valixo‘jayev B. O‘zbek adabiyotshunosligi tarixi. Zahiriddin Muhammad Boburning adabiy-tanqidiy qarashlari. – Toshkent, 1993. – 191 b.
4. Zohidov V. Bobirning faoliyati va ilmiy-adabiy merosi haqida // Bobir. Bobirnoma. – Toshkent, 1960. – 512 b.